

**EKOLOGIYA TUSHUNCHASINI JAMIYAT O'RTASIDA
RIVOJLANTIRISH****Farg'ona davlat universiteti Ekologiya kafedrası****O'qituvchisi G.Maxsudova****Talaba: To'xtasinov Dadaxamro****Xabibullayeva Dilobarxon**

Annotatsiya: Ekologiya tushunchasi bugungi kunda jamiyat o'rtasida keng yoyilishi va tushintirish ishlari olib borilishi kerak. Kishilik jamiyatida ekologik tushunchalar rivojlanishi uchun ko'proq ta'lim tizimiga nazar solish kerak.

Annotatsiya: Today, the concept of ecology should be widely spread among the society and clarification work should be carried out. For the development of ecological concepts in human society, it is necessary to look more into the education system.

Kalit so'zlar: Jamiyat, ekologiya, antropomarkaz, Ekologik vaziyat, Ekologik bilimlar, Ekologik ta'lim, Ekologik tarbiya, tabiat insoniyat.

Key words: Society, ecology, anthropocenter, Ecological situation, Ecological knowledge, Ecological education, Ecological education, nature, humanity

Kirish: Jamiyat ongiga ekologiya tushunchasini singdirish bugungi kundagi eng dolzarb masalalardan biridir, insoniyat uchun bundan zarur yoki ekologiyani, ekologik ong va tushunchani kundalik hayot tarziga singdirishdan ko'ra muhimroq ish yo'qdir. Ekologik ongni ekologik ta'lim va tarbiya, ma'lumotlari, insonlardagi ekologik ta'lim orqali qayta qurish, uning hayot tarzini va ma'naviyatini o'zgartirish zarur. Hozircha insonlar ongida ekologik qonunlarga bo'ysunmaslik, tabiatga shunchaki nazar bilan qarash tasavvurlari singib ketgan. Insonlarning

tabiatga bo‘lgan loqayd munosabatlari natijasida global isish va iqlim o‘zgarishi, cho‘llanish, Orol dengizining qurib borishi kabi muammolar tuzatib bo‘lmaydigan ekologik krizislarni keltirib chiqardi. Ekologik tushunchaning faqat insonlar tomonidan va faqat ularga xos shakllanishi – antropomarkaz tushuncha deb ataladi.

Antropomarkaz tushuncha xususiyatlari quyidagi holatlarda o‘z tasdig‘ini topib boradi: masalan, inson uchun tabiat eng qimmatbaho, oliy degan tushuncha bo‘lib shakllanishi va tabiat insonning shaxsiy mulki deb hisoblanishi; dunyo tushunchasi ierarxik tarzda piramida holida ko‘rinishida yoki eng yuqorida inson turadi, undan quyida narsalar (inson tomonidan insonlar uchun), yanada quyida tabiatning turli obektlari; insonning barcha talablari qondirilishi; tabiat bilan o‘zaro bog‘liqlik, inson va insoniyat uchun to‘g‘ri va yechimi bor; yer yuzasidagi odamlar o‘rtasida axloqiy qonun va qoidalar faqat odamlar uchun, ular tabiat bilan bog‘lanishda mutlaqo ahamiyat kasb etmaydi; tabiatning keyingi rivojlanishi jarayon sifatida tasavvur qilinib, o‘z rivojlanishi jarayonida insonga bo‘ysunishi lozim.

Ekologik vaziyat o‘ziga xos xususiyatga ega. Inson tabiat qudratini kuch bilan emas, balki muvozanatni buzmaganda holda muvofiqlashtirishi kerak. Ekologik ong insonning tabiat bilan o‘zaro ta‘siri sohasidagi bilim va e‘tiqodni mujassam etadi.

Ekologik bilimlar odamlar o‘zlarining hozirgi va kelgusidagi biosfera bilan qanchalik uzviy bog‘langanini, tabiatni muhofaza etish, tabiat boyliklaridan oqilona foydalanish va har bir insonda atrof – muhit holati uchun mas‘ullik hissini tarbiyalash, hayvonot va nabotat olamini asrash obyektiv zarurat ekanini tushunib yetishlarining muhim sharti hisoblanadi.

Ekologik tushinchalarni axoli o‘rtasida tadbiq qilish va rivojlantirish uchun ta‘lim sohasiga albatta tayanishimiz zarur.

Ekologik ta‘lim – maqsadli yo‘naltirilgan reja asosida tizimli ekologik bilim, madaniyat, malaka va o‘quvni rivojlanish jarayonida o‘rganib borishdir. Hozirgi

kunda ekologik ta'lim tizimi uzluksiz, to'plangan, fanlararo birlashgan xarakterli mutaxassislikdan kelib chiqib shakllanmoqda. Aholiga ekologik ta'lim beruvchi markazlar tashkil qilinib, bu joyda oddiy aholi ekologiya sohasida o'z bilimlarini kengaytirib va chuqurlashtirib borishlari zarurdir.

Ekologik tarbiya – tabiatni muhofaza qilish borasida bilimni kuchaytirish, tabiatni himoya qilish va ekologik o'quvlar dastlab maktabda, so'ngra oliy o'quv yurtlarida olib boriladi. Insonlarning yoshlari ulg'aygan sari atrof-muhit haqidagi tasavvurlari kengayadi, tabiatga boshqacha ko'z bilan nazar soladilar va sekin-asta tabiatni sevib, uni himoya qilishni o'z burchi deb biladilar.

Ekologik tarbiyaning hozirgi kundagi asosiy burchi quyidagilardir: barcha hayotiy jarayonlar o'ta muhim, qimmatbaho va betakror ekanligini tushinib etish, inson tirik tabiat uchun javobgar ekanligini xis qilib yashash, tabiat abadiy va tuganmas ekanligini bilish, shuning uchun ham u insondan kuchli ekanligiga ishonch xosil qilish, inson tabiat bilan o'zaro aloqada bo'lib borish, doimo unga moslashishi va lozim bo'lsa unga yordam berishi kerak, tabiatga qarshi bo'lish insonning o'ziga yomonlik keltiradib chiqarishni ongli ravishda tushinib etish, biosfera qancha xilma-xil bo'lsa, u shuncha barqaror bo'ladi, inson atrof-muhitga o'lchab bo'lmaydigan darajada zarar yetkazmoqdaligini tushinish, tabiat insoniyatning o'ziga berayotgan zarariga qarshi katta kuch bilan zarba berishi mumkinligini anglab etish, antropologik zarar ekomarkazda olib borilayotgan tushunchalar bilan almashishi kerak; insonlar o'z dunyoqarashlari va xulq-atvorlarini o'zgartirishi, ko'p iste'mol qilish hamda yetishmovchilik natijasida tabiatga zarar yetkazadilar, chunki u yoki bu holda ham ekologik javobgarlik susayadi.

Xulosa: Ekologik tushinchasi shakllanishi ekologik ong va tushunchani shakllanishi bo'lib, atrof-muhit bilan chambarchas bog'liq bo'lishdir. Ekologik madaniyatning asosiy g'oyasi – inson va tabiat o'rtasidagi bog'liqlik moddiy

tomondan emas, balki ma'naviy jihatdan bo'lishi kerak. Tabiatga zarar bermaslik va global o'ylash har bir insonning burchi bo'lishi lozim. Yerda abadiy hayot borishi uchun insoniyat o'zi yashaydigan yerni doimo asrashi, qayta yashartirishi va ekologik madaniyatni rivojlantirishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Mirziyoyev Sh. M. 2017—2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha HARAKATLAR STRATEGIYASI.
2. D.YO. YORMATOVA, X.S.XUSHVAQTOVA Toshkent – «Fan va texnologiya» – 2018
3. Abdullayeva, M. T. L., & Maqsudova, G. M. (2021). EKOLOGIK TA'LIM VA TARBIYADA XORIJIY TAJRIBA. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 159-165.
4. To'lanovna, A. M., & Maxammadjonovna, M. G. (2021). EKOLOGIK TA'LIM VA TARBIYADA XORIJIY TAJRIBA.
5. Ahmedova, D. M., & Maksudova, G. M. (2020). THE ROLE OF MOISTURE AS AN ECOLOGICAL FACTOR IN GROWTH OF COTTON PLANTS. *Theoretical & Applied Science*, (8), 73-76.
6. Maxammadjonovna, M. G. (2022). ICHIMLIK SUVINING SANITAR HOLATI YAXSHILASH. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 1(5), 367-371.
7. Ahmedova, D. M., & Maksudova, G. M. (2020). МОРФОЛОГИЯ ПЫЛЦЫ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ И ГИБРИДОВ ХЛОПЧАТНИКА. *Theoretical & Applied Science*, (5), 84-87.
8. Xalmatova, S. M., & Maxsudova, G. (2022). SHAXS MA'NAVIY ONGINI SHAKLLASHTIRISHDA OILANING

AHAMMIYATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 677-680.

9. Makhsudova, G. (2022). SHAELLING ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS AND CULTURE IN SCHOOLCHILDREN. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(06), 66-73.

10. Feruzaxon, Q., & Mohinur, B. (2023). EKOLOGIK ONGNI TA'LIM TARBIYADA SHAKLLANISHI. *Journal of new century innovations*, 20(4), 3-7.

11. 14, Gulnoraxon, M. (2023). FARG'ONA VODIYSI AHOLISINING TABIATDAN TEJAMLI FAYDALANISH AN'ANALARI. *Journal of new century innovations*, 20(4), 8-13.

12. Mukhammadjonovna, M. G. (2023). Formation of Ecological Consciousness in Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 16, 1-3.

13. Madaminovna, K. S., Furkatovna, G. M., & Adakhamjon, A. (2023). SIGNIFICANCE OF SOIL FERTILITY IN FERGANA REGION. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 1320-1324.

